

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Elektron nashr,
108 sahifa, may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budgetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ko'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	

KO'PKARI OT SPORTI O'YINI CHAVANDOZLARI SPORT KIYIMINI ISHLAB CHIQUISH UCHUN TAVSIYA ETILAYOTGAN MATOLARNING XUSUSIYATLARI TAHLILI

Musayeva Lobar Sayfullayevna

Buxoro davlat texnika universiteti doktoranti

ORCID: 0009-0000-0714-9463

lobar.musayeva.97@gmail.com

Po'latova Saboxat Usmanovna

Buxoro davlat texnika universiteti professori

Annotatsiya: Maqolada ko'pkari ot sporti chavandozlari uchun sport uslubidagi maxsus kiyimning asosiy xossalari tahlil qilingan. Shuningdek, ko'pkari ot sporti uchun maxsus kiyimga qo'yiladigan talablar shakllantirilib, maxsus kiyim konstruksiyasini ishlab chiqish uchun dastlabki natijalar olingan. Natijalar gistogramma ko'rinishida keltirilgan.

Kalit so'zlar: ot sporti, chavandoz, gigiyenik ko'rsatkich, estetik ko'rsatkich, ekspluatatsion ko'rsatkich, iste'molchi, maxsus kiyim, ko'pkari, yuza zichlik, fizik-mexanik xususiyatlar.

Abstract: The article presents an analysis of the main properties of special sports clothing for equestrian riders. Also, preliminary results were obtained for the development of special clothing design and development of special clothing, forming the requirements for special equestrian clothing. The results are presented in the form of a distogram.

Keywords: equestrian sport, rider, hygienic indicator, aesthetic indicator, operational indicator, consumer, special clothing, equestrian, surface density, physical and mechanical properties.

Аннотация: В статье представлен анализ основных свойств специальной спортивной одежды для всадников. Также получены предварительные результаты по разработке конструкции специальной одежды и разработке специальной одежды, формирующих требования к специальной одежде для всадников. Результаты представлены в виде дистогаммы.

Ключевые слова: конный спорт, всадник, гигиенический показатель, эстетический показатель, эксплуатационный показатель, потребитель, специальная одежда, всадник, поверхностная плотность, физико-механические свойства.

KIRISH

So'nggi yillarda maxsus kiyimlarni ishlab chiqarish uchun yangi xususiyatlarga ega matolar assortimenti sezilarli darajada kengaydi. Yuqori himoya va fizik-mexanik xususiyatlarga ega matolardan tayyorlangan ish kiyimlari foydalanuvchilarning ish qobiliyatini va sog'lig'ini saqlab qolish

uchun ishlab chiqarilayotgani ma'lum. To'qimachilik sanoatining barcha matolari to'laviy tarkibiga ko'ra uch turga bo'linadi: tabiiy, kimyoviy va aralash.

Mahsulotni tayyorlashda pardozlash uchun maxsus moddalar qo'llaniladi, bu esa o'z navbatida matoning fizik-mexanik xossalarini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, hozirgi davrda himoya, gigiyenik, ekspluatatsion va estetik xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan ko'plab maxsus kiyimlar ishlab chiqarilmoqda. Ishqalanishga qarshiligi va yirtilishga chidamliligi, kam suvga kirishuvchanligi, ifloslanish va agressiv muhitlardan himoya qilish xususiyati, namlikni chiqarish va havo o'tkazuvchanlik kabi xususiyatlar bunga misol bo'la oladi. Har bir kasb yoki mutaxassislik uchun maxsus kiyimlarni tikishda va ishlab chiqarishda matolarning ushbu ko'rsatkichlari muhim ahamiyat kasb etadi [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy maxsus kiyimlar uchun qo'llaniladigan matolar GOST 11209–2014 [8] davlat standartlarining talablariga va ish sharoitlari ehtiyojlariga javob berishi kerak, hamda shu asosda inson tanasini zarur xavfsizlik, gigiyena va qulaylik bilan ta'minlashi lozim.

Hozirgi davrda ot sporti sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Ot sporti sohasi bo'yicha xorijiy va O'rta Osiyo davlatlari olimlari tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Italiyalik olimlar Dashper, K. & St John, M. [2] hamda turkiyalik tadqiqotchilar Kılıç, N., Ceylan, Ö., Aydın, Ö. H. [3] tomonidan turli xil ot sporti o'yini musobaqalari uchun maxsus kiyimlar tahlil qilingan. Bundan tashqari, turli xil ot sporti o'yinlari uchun materiallar xususiyatlari o'rganilgan.

To'qimachilik materiallarining tarkibini tahlil qilmasdan maxsus kiyimlarni yaratish mumkin emas. Maxsus kiyimlar uchun material tanlashda ularning to'laviy tarkibi, havo o'tkazuvchanligi, mustahkamligi, kirishuvchanligi, gigroskopikligi, ishqalanishga chidamliligi kabi xususiyatlar o'rganiladi. Kiyim nafaqat kiyish vositasi sifatida, balki kiyim uchun tanlangan matolar kiyish muddati davomiyligi va inson tanasini tashqi muhit ta'sirlaridan himoya qilish hamda qulaylikni ta'minlash nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqot davomida analiz va sintez, analitik tahlil hamda qiyosiy tahlil usullaridan samarali foydalanilgan. Tadqiqotimizda qiyosiy va analitik tahlil yo'nalishlari orqali muammo chuqurroq o'rganishga harakat qilingan. Muammoning yechimiga olib boruvchi strategik yo'nalishlar belgilangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'pkari milliy ot sporti chavandozlari uchun yuqori sifatli maxsus kiyimlarni ishlab chiqarish maqsadida materiallarni tanlashda mehnat sharoitlari, havo harorati, mexanik ta'sirlar va iste'molchilar talablari o'rganildi. Shu asosda matolar tanlab olinib, ularning xususiyatlari tadqiq qilindi.

Tadqiqot davomida sport uslubidagi maxsus kiyimlarning gigiyenik, ergonomik va ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilash, shuningdek, ularning mustahkamligi va sovuq havo haroratini inobatga olgan holda paket matolarning to'laviy tarkibi, matolarning qalinligi, yuza zichligi hamda fizik-mexanik xususiyatlari o'rganildi. Paket matolarni tanlashda ustlik materiali, oraliq va astarlik materiallarning fizik-mexanik xususiyatlari alohida qiyosiy tahlil qilindi.

Ko'pkari ot sporti chavandozlari uchun mo'ljallangan maxsus kiyimlarda qo'llanilishi ko'zda tutilgan ustlik matolarning fizik-mexanik xususiyatlari tanlangan mato artikullari asosida gistogramma ko'rinishida tahlil qilindi. Matolarning havo o'tkazuvchanligi AR–360SM qurilmasida 49 Pa bosimda, 160×160 mm o'lchamdagi bitta namunada aniqlandi (GOST 12088–2002) [5]. Mato namunasi har bir nuqtasidagi havo o'tkazuvchanlik quyidagi formula orqali hisoblandi:

$$V = \frac{V_{sr} \cdot 1000}{S}; \text{ dm}^3 / \text{ cm}^2 \text{ s} \quad (1)$$

bunda: V_{sr} – bir nuqta namunasi uchun o'rtacha havo oqimi tezligi, dm, S – sinov maydoni, cm^2 (1-rasm).

1-rasm. Materiallar artikullari bo'yicha havo o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari gistogrammasi, ($\text{dm}^3/\text{sm}^2 \cdot \text{s}$)

Materiallarning gigroskopikligini aniqlash bo'yicha sinovlar MD-6R markali namlikni aniqlovchi jihozda, GOST 3816-61 [6] ga muvofiq o'tkazildi. Gigroskopiklik quyidagi formula orqali, 5×20 sm o'lchamdagi namuna asosida aniqlandi:

(2)

Bunda, m_v – nam namunaning massasi, g; m_s – qurutilgan namunaning massasi, g. Sinov natijalari 2-rasmda ko'rsatilgan (2-rasm).

2-rasm. Materiallar artikullari bo'yicha gidroskopiklik koeffitsiyentlari gistogrammasi, (%)

Materiallarning ishqalanishga chidamliligini aniqlash bo'yicha sinovlar M235/3 markali, matolarni ishqalanishga chidamliligini aniqlovchi jihozda, GOST 18976-2011 [7] ga muvofiq o'tkazildi (3-rasm).

3-rasm. Materiallar artikullari bo'yicha ishqalanishga chidamlilik gistogrammasi, (sikl)

Materiallarning g'ijimlanish xususiyatini aniqlash bo'yicha sinovlar MOSANT AW-6 markali jihozda o'tkazildi. Matolarni g'ijimlanmasligini aniqlash uchun tanda va arqoq bo'yicha 15×40 mm o'lchamdagi namunalar tayyorlandi va sinovlar GOST 19204-93 ga muvofiq amalga oshirildi. Olingan natijalar asosida quyidagi formula yordamida g'ijimlanmaslik koeffitsiyenti hisoblandi:

$$K = \frac{\alpha}{180} \cdot 100\%$$

Bunda, α - ochilish burchagi, k - g'ijimlanmaslik koeffitsiyenti (4-rasm).

4-rasm. Materiallar artikullari bo'yicha g'ijimlanmaslik gistogrammasi, (%)

Ko'pkari ot sporti chavandozlari uchun mo'ljallangan maxsus kiyimdagi ustlik matolarni optimal tanlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari GOST 11209–2014 [8] xalqaro standartida berilgan ma'lumotlar bilan taqqoslanganda aniqlanishicha, maxsus kiyim uchun mo'ljallangan matolarning yuza zichligi 200–300 g/m² dan past bo'lmashligi lozim. Tadqiq etilgan matolarning yuza zichligi ham 245,5–484,9 g/m² oralig'ida joylashgan.

Bundan tashqari, ko'pkari ot sportida chavandozlar ot ustida harakatlarni bajarayotgan paytda kiyim bilan ot terisi orasidagi aloqa inobatga olinib, matolarning elektr o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlariga ham alohida e'tibor qaratildi va ijobiy natijalar olindi.

Tadqiqotimizning keyingi bosqichida astarlik materiallarning gigiyenik va ekspluatatsion xossalarini qiyosiy tahlil qilishga alohida e'tibor qaratiladi. Ko'pkari ot sporti chavandozlari uchun mo'ljallangan maxsus kiyimlarda qo'llaniladigan astarlik matolarning fizik-mexanik xususiyatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Astar matolarning fizik-mexanik va gigiyenik xususiyatlarini aniqlash boyicha tajriba-sinov natijalari

№	Ko'rsatkichlar	Astar matolarning fizik-mexanik va gigiyenik xususiyatlarini aniqlash boyicha tajriba-sinov natijalari				
		Art. 176424447	Art. B 2007-5	Art. F23857	Art. SRT006	Art. F21285
1	Matoning tashqi ko'rinishi					
2	Artikuli	Art. 176424447	Art. B 2007-5	Art. F23857	Art. SRT006	Art. F21285
3	Ishlab chiqaruvchi	Koreya	Italiya	Koreya	Xitoy	Xitoy
4	Tola tarkibi, %	97%Paxta 3% elastan	100% visk	45%viskoza 55% PE	100% paxta	100% PE
5	Mato qalinligi, mm	0.2	0.2	0.2	0.1	0.18
6	Havo o'tkazuvchanlik, cm ³ /cm ² · sek	35.07	29.6	25.10	17.75	14.30
7	Uzilish kuchi, H	475	298	392	432	463
	Tanda Arqoq	362	206	268	381	302
8	Yuza zichligi, d/m ²	120.0	113.0	61.0	86.8	93.4

9	Rang mustahkamligi, ball	5	4	3	4	4
10	Ishqalanish, sikl	21000	14000	16000	19000	20000

Ko'pkari ot sporti chavandozlari uchun mo'ljallangan maxsus kiyimda astarlik matolarni optimal tanlash bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari GOST 20272–2014 [9] xalqaro standartida berilgan ma'lumotlar bilan taqqoslanganda aniqlanishicha, maxsus kiyim uchun mo'ljallangan astarlik matolarning yuza zichligi 130 g/m² dan yuqori bo'lmashligi lozim. Biz tomonidan tadqiq etilgan matolarning yuza zichligi esa 61,0–120,0 g/m² oraliqda joylashgan.

Matolarning ishqalanishga chidamliligi bo'yicha standart talablarga ko'ra bu ko'rsatkich 8500 sikldan kam bo'lmashligi kerak. Tadqiqotimizda tanlangan matolarning ishqalanishga chidamliligi 14000 dan 21000 siklgacha bo'lgan miqdorni tashkil etdi.

Astar matolarning rang mustahkamligi kamida 4 ballni tashkil etishi lozim, bizning natijalarda esa bu ko'rsatkich 4–5 ball darajasida qayd etilgan. Astarlik matolarning pillinglash darajasi qancha yuqori bo'lsa, shuncha ko'p katushkanish kuzatiladi. Tahlillarga ko'ra bu ko'rsatkich 2 dan 6 darajagacha baholangan.

Bundan tashqari, havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlariga ham alohida e'tibor qaratildi va bu borada 14,30–35,07 dm³/(cm²·s) oralig'ida ijobiy natijalar olindi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ustlik va astarlik matolarning fizik-mexanik hamda gigiyenik xossalari qiyosiy tahlili natijalari asosida, O'zbekistonning iqlim sharoiti va ko'pkari milliy ot sporti o'yini chavandozlari uchun eng maqbul ustlik matosi sifatida 57 % poliester, 40 % paxta va 3 % spandeks tolasidan tayyorlangan, 185794931 artikulli, Xitoyda ishlab chiqarilgan mato tanlab olindi.

Astarlik matosi sifatida esa 97 % paxta va 3 % elastan tolasidan tayyorlangan, 176424447 artikulli mato chavandozlar uchun maxsus kiyim yaratish uchun optimal deb topildi. Maxsus kiyim uchun mo'ljallangan materiallar paketi aynan ushbu matolardan shakllantirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Musayeva L.S., Po'latova S.U. Chavandozlar maxsus kiyimlariga qo'yilgan talablar va materiallar xususiyatlari //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2024. – T. 4. – №. 40. – C. 158-161.
2. Dashper, K. & St John, M. (2016). Clothes make rider? Equestrian Competition Dress and Sporting Identity. *Annals of Leisure Research*, 19(2) 235-250.
3. Kılıç, N., Ceylan, Ö. (2023). "Examination of Equestrian Branches and Clothing", *Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM)*, 2023, SI(1): 21-30.
4. Musayeva L., Pulatova S. Milliy ot sporti o'yinlarining bugungi kunda jamiyatdagi o'rni //Talqin va tadqiqot. – 2023. – T. 1. – №. 19.
5. ГОСТ 12088-77. «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения воздухопроницаемости».
6. ГОСТ 3816-61 «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения гигроскопичности и влагоотдачи».
7. ГОСТ 18976-73. «Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию».
8. ГОСТ 11209-2014. Межгосударственный Стандарт. Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний.
9. ГОСТ 20272-2014. Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100